

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

BEDARIA INIDAL AMEROL, MAFil, PhD

Associate Professor IV
AMSC, Graduate School department Dean
Adiong Memorial State College
Lanao del Sur, BARMM, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18815054

**Hibla ng Pag-ibig, Tinik
ng Pagtitiis**

May umagang pagod,
mga silid na tahimik,
mga salitang nilulunok
para hindi bumagsak ang bagyo.

May mga sumpang binitiwang
ng pusong hindi marunong magmahal,
at mga babaeng nananatili,
umaasang sisibol ang pag-ibig
mula sa paumanhing di itinanim.

Unti-unting isinusuko
ang dangal, ang tinig, ang pangarap,
iniisip na iyon ang mukha ng pag-ibig.

Kaya bago ka maglakad sa altar,
tanungin ang sarili:
handang ka bang mahalina
at hindi lang tiisin?

Sapagkat ang kasal
hindi laging engkanto
minsan, ito'y pagkapit
sa tahananang matagal ka nang
hindi tahanan.